

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: CULTURAL E INVISÍVEL

Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO /
07/09/2023

OBSTETRIC VIOLENCE: CULTURAL AND INVISIBLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8326553

Vitória Raissa Rodrigues Ferreira¹

Edna Marques Bezerra da Hora Vidal¹

Natália Pereira Cordeiro¹

Nara Ferreira dos Santos¹

Willian dos Santos Silva¹

Pedro Ivo Torquato Ludgerio²

Luciano Moreira de Alencar³

Maria Misrelma Moura Bessa⁴

Sharlene Maria Oliveira Brito⁵

RESUMO

Objetivo: Analisar os fatores que levam a elevada incidência de violência obstétrica às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal destacando a importância da educação em saúde para prevenção deste agravo. Método: trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa que utilizou a estratégia PICO para contextualização da pergunta norteadora a fim de filtrar e direcionar a coleta de dados para a construção de um estudo primário.

Resultados: foram encontradas 731 publicações indexadas no total. Posteriormente a uma leitura minuciosa da amostra parcial 16 artigos foram selecionados para compor a revisão, sendo esta amostra final analisada, sintetizada e organizada utilizando um quadro-síntese definido conforme o sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, de maneira adaptada. Considerações finais: a disseminação de conhecimentos sobre a violência obstétrica e sobre a humanização da assistência ao parto, é fundamental para possibilitar uma assistência holística e de qualidade para as mulheres no ciclo gravídico-puerperal.

DESCRITORES: Violência Obstétrica; Violência Contra a Mulher; Educação em Saúde.

ABSTRACT

Objective: to analyze the factors that lead to a high incidence of obstetric violence against women during the pregnancy-puerperal cycle, highlighting the importance of health education to prevent this problem. Method: this is an integrative literature review, with a qualitative approach that used the PICO strategy to contextualize the guiding question in order to filter and direct data collection for the construction of a primary study. Results: 731 indexed publications were found in total. After a thorough reading of the partial sample, 16 articles were selected to compose the review, and this final sample was analyzed, synthesized and organized using a summary table defined according to the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation system, in an adapted manner. Final considerations: the dissemination of knowledge about obstetric violence and the humanization of childbirth care is essential to enable holistic and quality care for women in the pregnancy-puerperal cycle.

DESCRIPTORS: Obstetric Violence; Violence Against Women; Health Education.

1 INTRODUÇÃO

A vivência de uma gravidez continua sendo um processo muito desafiador, permeado de mudanças e dificuldades, onde se espera que a mulher passe por diversas alterações tanto físicas quanto psicológicas, desde o início da gestação até o seu desfecho. Os problemas mais comuns enfrentados por mulheres nesse estado estão relacionados principalmente às mudanças psicológicas, sendo a de maior apresentação a ansiedade, que é prevalente principalmente no decorrer da gestação quando se pensa no momento da parturição e da vida pós-parto.¹

Diferente do que se vê hoje, o modelo de parto, até o final do século XIX e começo do século XX, era completamente diferente, sendo este realizado majoritariamente de maneira domiciliar, com a presença de parteiras e outras mulheres da família, com o mínimo de intervenções em seu curso, já que não se tinha grandes estudos e conhecimentos a respeito de práticas que poderiam ser realizadas para acelerar esse processo, nem para melhorar a qualidade da assistência prestada à mulher em trabalho de parto, sendo um cuidado totalmente baseado no empirismo.²⁻³

Com o passar do tempo, avanços na área médica possibilitaram uma revolução do cenário de parto, levando o ato de parir para os hospitais, a fim de melhorar as condições de saúde das gestantes e parturientes, assim como dos neonatos. Através da criação do parto cesáreo, do uso de técnicas assépticas neste momento, o uso de fórceps, medicamentos e outros cuidados especializados, foi possível se ter partos mais rápidos e eficientes, evitando um grande sofrimento para a mulher.¹

A hospitalização do parto trouxe muitos benefícios, tanto para a parturiente, quanto para o bebê, como a redução da taxa de mortalidade materno-infantil durante o parto e a redução de agravos relacionados a esse processo, mas, também trouxe alguns malefícios, como a Violência Obstétrica (VO) praticada pelos profissionais dentro das instituições de saúde em todo o processo de pré-parto, parto e pós-parto.⁴

Frequentemente são vistos relatos de mulheres que passaram pelo pré-natal, parto ou puerpério permeadas por violência, tornando o ato de parir, o momento com a maior somatória de experiências traumáticas relacionadas. A VO, além de traumatizante, se tornou um grande fator de risco relacionado à mortalidade materno fetal, sendo responsável pela diminuição da qualidade da assistência obstétrica neonatal, e reduzindo a confiabilidade das mulheres nos profissionais de saúde, demonstrando ser cada vez mais necessário que haja uma reviravolta neste cenário para que esses indicadores negativos se revertam.⁵

Com base nas pesquisas realizadas e com a conceituação da violência obstétrica, surgiram questionamentos sobre os principais fatores que motivam a violência obstétrica às mulheres no processo de gravidez, parto e puerpério e como a educação em saúde pode ser um fator de proteção.

Provavelmente, pode existir uma multifatorialidade que motiva a incidência da VO, desde fatores que dizem respeito aos profissionais de saúde, até os que se tratam da mulher e da sociedade. Um deles é a defasagem no processo de educação em saúde, tanto para profissionais quanto para as mulheres, o que deixa uma brecha para uma maior ocorrência deste tipo de violência.

Portanto, saber os fatores motivadores da aplicação de práticas consideradas violência obstétrica às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal é essencial para haver a criação e implementação de ações mais eficazes, principalmente relacionadas à prevenção e intervenção nesse contexto independentemente da origem dessas reações violentas, sejam elas de atitudes e comportamentos ou de condições políticas, educacionais, econômicas, sociais e/ou culturais.^{6,1}

Sabendo disso, a educação em saúde entra como um fator protetor e integrador, que possibilita às pessoas envolvidas no processo de gravidez e parturição, desenvolver um senso crítico a respeito da assistência prestada, principalmente no que tange a violência obstétrica, além de criar um vínculo de confiança entre o profissional e a mulher, dando a mesma, subsídios para prevenção de agravos

voltados a VO, tornando a mesma protagonista de seu cuidado durante todo o ciclo gravídico-puerperal.⁷

Portanto, o presente estudo objetiva analisar os fatores que levam a elevada incidência de violência obstétrica às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal destacando a importância da educação em saúde para prevenção deste agravo.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, que por ter um método criterioso e amplo, visa identificar os conhecimentos existentes sobre o determinado tema, além de fornecer informações a respeito da temática pesquisada, de maneira direcionada a definir conceitos, e analisar a temática, resultando em contribuições significativas para a ciência e para a prática clínica.^{8,9}

Para seleção do material para compor o corpo teórico da pesquisa, foi feita uma busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), dentro da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de estudos científicos que apresentassem informações a respeito da violência obstétrica direcionada às mulheres que estão dentro do ciclo gravídico-puerperal, utilizando-se da estratégia PICO para contextualização da pergunta norteadora “Quais os principais fatores que motivam a violência obstétrica às mulheres no processo de gravidez, parto e puerpério no Brasil, e como a educação em saúde pode ser um fator de proteção?”, a fim de filtrar e direcionar a coleta de dados para a construção de um estudo primário como mostra no quadro abaixo (Quadro 1).

Quadro 1 – Estratégia PICO

P	População	Mulheres no ciclo gravídico-puerperal
I	Interesse	Fatores motivadores da VO/ Educação em saúde como proteção
Co	Contexto	Violência obstétrica

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Os descritores em ciências da saúde (DeCs) utilizados na busca foram: em português, Violência Obstétrica, Violência Contra a Mulher e Educação em Saúde, em inglês, Obstetric Violence, Violence Against Women and Health Education, e em espanhol, Violencia Obstétrica, Violencia Contra la Mujer y Educación para la Salud. Estes foram cruzados de três maneiras para obtenção da amostra da pesquisa. Primeiramente cruzou-se Violência Obstétrica e Violência Contra a Mulher, posteriormente Violência Obstétrica e Educação em Saúde, e por fim Violência Contra a Mulher e Educação em Saúde. Entre estes cruzamentos utilizou-se o operador booleano AND.

Os achados bibliográficos foram selecionados através do uso do fluxograma PRISMA adaptado (Figura 1), focando em estudos que respondessem à pergunta norteadora já supracitada.

Os estudos passaram por três filtragens dentro do componente PRISMA, sendo a primeira passando-os por critérios, sendo os de inclusão: estar em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, e ter sido publicado no período de 2018 a 2023. Além disso, para o terceiro cruzamento, foi utilizado como critério de inclusão os filtros de assunto principal: “Violência Contra a Mulher”, “Saúde da Mulher”, “Saúde Pública”, “Estratégias de Saúde Nacionais”, “Atenção Primária à Saúde”, “Mulheres”, “Violência de Gênero”, “Cuidados de Enfermagem”, “Assistência Integral à Saúde”, “Educação em Enfermagem” e “Direitos Humanos”, para que assim fosse possível delimitar melhor os assuntos apresentados pelos estudos achados dentro deste cruzamento, possibilitando uma amostra final mais específica para a pesquisa em questão.

Para os critérios de exclusão foram: não atender aos objetivos do trabalho, não responder à questão norteadora do mesmo e estar indisponível ou duplicado nas bases de dados da BDENF, LILACS e MEDLINE dentro da BVS.

Também foram excluídas notas técnicas, estudos de revisão e guias de prática clínica.

Após essa primeira seleção, a segunda filtragem da amostra oriunda do primeiro passo foi feita selecionando-se os estudos por títulos e resumos, restando os que se encaixam na temática do presente estudo. Por fim, a terceira filtragem consistiu em ler a resultante de artigos da segunda filtragem de maneira integral, o que culminou na amostra final que foi componente essencial na construção do corpo teórico da pesquisa.

Figura 1 – Fluxograma PRISMA

Fonte: Fluxograma PRISMA adaptado, 2020.

3 RESULTADOS

Na primeira parte, referente à busca em base de dados, foram encontradas 731 publicações indexadas no total, destas, 125 resultaram do cruzamento entre “Violência Obstétrica” e “Violência Contra a Mulher”, 59 artigos do

segundo cruzamento entre “Violência Obstétrica” e “Educação em Saúde” e 547 do terceiro cruzamento entre “Violência Contra a Mulher” e “Educação em Saúde”.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão supracitados nos cruzamentos em questão, foi obtida uma amostra parcial de 211 estudos, onde, 132 estavam duplicados nas bases de dados escolhidas. Depois de uma análise preliminar da amostra restante, 80 destes foram eliminados pela leitura do resumo e título e por não se enquadrar na temática desta pesquisa.

Posteriormente a uma leitura minuciosa da amostra parcial dos 52 artigos restantes, 36 foram descartados por não atender a questão norteadora e 16 foram selecionados para compor a revisão, sendo esta amostra final analisada, sintetizada e organizada utilizando um quadro-síntese definido conforme o sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), que contém o nome do autor, ano de publicação, título do periódico, título do artigo, local da publicação nível de evidência e principais resultados da publicação conforme detalhamento do Quadro 2.¹⁰

QUADRO 2 – Instrumento de coleta de dados dos estudos selecionados, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, 2022

Autor / Ano	Título do Periódico	Título do Artigo	Local de Publicação	Nível de Evidência	Principais Resultados
MELO <i>et al.</i> , 2022	Revista Cuidarte	Violência obstétrica à luz da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural	Brasil	Moderado	Observou-se ausência de conhecimento do parto/trabalho de parto; violência contra as mulheres, desumanização, repercutindo em cuidado fragilizado, com insatisfação frente ao serviço de saúde.

CADENA S, Manuel Castro; SALINER O, Stella Rates, 2022	Revista Panamericana de Salud Publica	Obstetric violence in Chile: women's perceptions and differences among health centers	Chile	Moderado	Os dados analisados indicam que 79,3% das mulheres entrevistadas acreditam ter sofrido alguma forma de violência obstétrica.
BEZERRA, Elys Oliveira <i>et al.</i> , 2020	Enfermagem em foco (Brasília)	Aspectos da Violência Obstétrica Institucionalizada	Brasil	Moderado	Elencaram-se diferentes formas de violência obstétrica, estas vivenciadas através da comunicação, cuidado prestado e processos de trabalho nos atendimentos, violação de direitos e violação contra o corpo feminino.
LEITE, Tatiana Henriques <i>et al.</i> , 2022	Ciência e Saúde Coletiva	Disrespect and abuse, mistreatment and obstetric violence: a challenge for epidemiology and public health in Brazil.	Brasil	Moderado	A falta de estudos explorando as consequências desses atos na saúde da mulher e do recém-nascido, configurando uma das principais lacunas sobre o tema atualmente.
BITENCOURT, Angélica de Cássia; OLIVEIRA, Samanta Luzia de; RENNÓ, Giseli Mendes, 2021	Enfermagem em foco (Brasília)	Significado de violência obstétrica para os profissionais que atuam na assistência ao parto	Brasil	Moderado	Foram encontradas as categorias "Não respeitar o protagonismo da mulher", "Intervenções desnecessárias", "Negar atendimento", "Relação profissional e parturiente conflituosa", "Agressão verbal", e "Desconhecimento de profissionais e parturientes".
DELMORO, Isabela de Cássia de Lima; VILELA,	Revista Enfermagem em Atual In Derme	Violência contra a mulher: um estudo reflexivo sobre as principais	Brasil	Alto	As principais causas da violência contra a mulher estão relacionadas a fatores histórico-

Sueli de Carvalho, 2022		causas, repercussões e atuação da enfermagem			culturais, como a disparidade de poder nos vínculos homem-mulher.
NASCIMENTO, David Ederson Moreira do et al., 2022	Enfermería actual de Costa Rica (Online)	Vivências sobre violência obstétrica: Boas práticas de enfermagem na assistência ao parto	Brasil	Alto	A análise dos dados resultou em categorias que possibilitaram discutir o enfrentamento da violência, os papéis profissionais e as ferramentas que possibilitam a execução de boas práticas no parto
GUERREIRO-SOTELO, Roxana Nayeli et al., 2020	Revista de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social	Percepción de violencia obstétrica en Oaxaca	México	Moderado	A análise indicou que 26,4% das mulheres sofreram violência obstétrica, como a depilação genital (42%), o impedimento de ser acompanhada durante trabalho de parto (40,6%), exame vaginal (35,7%), cesariana (35,2%) e impedimento de contato com o recém-nascido (33,6%).
BORGES, Lareisy Damas et al., 2021	Revista cubana de enfermagem	Manifestaciones de violencia durante el parto percibidas por mujeres y profesionales de la salud	Cuba	Moderado	As entrevistas evidenciaram as manifestações de violência contra a mulher, assim mostrou a ocorrência de intervencionismo que, unido às atitudes de profissionais da área obstétrica e as normativas do sistema de saúde, influenciaram na perpetuação da experiência negativa do parto na mulher.
CAMPOS, Vanuza Silva et al., 2020	Revista baiana de enfermagem	Práticas convencionais do parto e violência	Brasil	Moderado	Foi percebido um cenário de assistência obstétrica

		obstétrica sob a perspectiva de puérperas			deficiente, desrespeitoso, medicalizado, centrado na decisão do profissional e, por vezes, violento, transformando a vivência do parto para muitas mulheres em uma experiência negativa e até traumática.
COSTA, Rafaela Lira Mendes, 2018.	Revista baiana de enfermagem	Percepções de mulheres que vivenciaram a peregrinação anteparto na rede pública hospitalar	Brasil	Moderado	Preocupação com o bem-estar do bebê, medo de parir em via pública, sensação de abandono resultante da falta de acolhimento nas maternidades e insatisfação por percorrerem longas distâncias até os serviços de saúde foram as principais inquietações expressadas pela maioria das mulheres.
NASCIMENTO, Samilla Leal do et al., 2019	Enfermería actual de Costa Rica (Online)	Conhecimentos e experiências de violência obstétrica em mulheres que vivenciaram a experiência do parto	Brasil	Moderado	Os resultados apontam que a maioria das entrevistadas desconhece o termo violência obstétrica. As demais relataram situações de violência verbal e não verbal, submissão a procedimentos invasivos não consentidos e lacunas na assistência durante o trabalho de parto
SILVA, Thalita Monteiro do et al., 2020	Acta Paulista de Enfermagem (Online)	Violência obstétrica: a abordagem da temática na formação de enfermeiros obstétricos	Brasil	Moderado	Foi possível ratificar a importância da formação do Enfermeiro diante da violência obstétrica.

FLORES, Yesica Yolanda Range et al., 2019	Revista Escola de Enfermagem da USP	Construcción social de la violencia obstétrica en mujeres Tének y Náhuatl de México	México	Moderado	Foi identificado que as participantes não possuem informação suficiente sobre violência obstétrica e/ou direitos sexuais e reprodutivos, o que as impossibilita de associar suas experiências negativas ao termo legal "violência obstétrica".
LANSKY, Sônia et al., 2019	Ciência e Saúde Coletiva	Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes	Brasil	Alto	A violência obstétrica foi reportada por 12,6% das mulheres e associada ao estado civil, à menor renda, à ausência de companheiro, ao parto em posição litotômica, à realização da manobra de Kristeller e à separação precoce do bebê após o parto.
MIRANDA, Flávia Lima et al., 2019	HU revista	Violência obstétrica: percepções de enfermeiros obstétricos em uma maternidade de Minas Gerais	Brasil	Moderado	Emergiram duas categorias temáticas, sendo elas percepções de enfermeiros obstétricos sobre a violência obstétrica, que apontam desde a violência verbal e física, como também o desrespeito à autonomia da mulher

4 DISCUSSÃO

4.1 A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Apesar de muitos benefícios, a hospitalização do parto e as novas maneiras para parir, que surgiram por volta do século XX, trouxeram algumas práticas, atualmente vistas como danosas para saúde materno-fetal e que hoje se enquadram como Violência Obstétrica (VO).¹¹

O cenário obstétrico da atualidade posiciona a mulher como um ser submisso, frágil e passivo perante os profissionais de saúde, os colocando como “donos do saber”, o que propicia o acontecimento do parto como um procedimento mecânico e desumanizado, onde a figura protagonista deixa de ser a mulher e passa a ser o profissional de saúde.³

Não obstante, no momento do parto, é muito comum que sejam realizadas práticas consideradas desnecessárias e que muitas vezes não possuem embasamento científico nenhum, se enquadrando assim na VO, como o caso do enema, da episiotomia, da manobra de Kristeller, e mesmo da cesárea de rotina.²

Em muitos casos os profissionais preferem ir contra a fisiologia do corpo da parturiente e acelerar o processo de parto, muitas vezes visando o benefício próprio, apenas para serem liberados para outras atividades vistas como mais lucrativas, o que contribui significativamente para o aumento do número de cesáreas sem indicação clínica e para manter um modelo de parir mais intervencionista.³

Para Leite *et al.*¹³, devido a esses atos desrespeitosos, abusos e violências infligidas às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal serem tão comuns, é que a VO passou a ser vista como uma forma muito grave de violência de gênero que vai contra os direitos humanos e o direito das mulheres, além de ser considerada um grande problema de saúde em escala global.

4.2 A NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

A violência por si só remonta aos tempos pré-históricos e é comum desde o surgimento da raça humana, mas a violência contra a mulher, de maneira específica, só passou a ser considerada algo ímpar por volta da década de 90, sendo denominada violência de gênero e tendo como principal fator motivador comportamentos inerentes de um pensamento arcaico, construído por meio de uma cultura sexista, machista e patriarcal, difundida pelo Estado, instituições religiosas, escolas, família e sociedade, tendo como exemplos: a escravidão sexual nos períodos de guerra, a violência doméstica, o assédio sexual, o estupro e a coerção dos direitos reprodutivos.^{14,13}

Por mais que muitos marcos históricos tenham conseguido conquistar e consolidar leis de proteção à mulher, como a Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra a Mulher, de 1993, e a Convenção de Belém do Pará, em 1996, algumas sociedades ainda naturalizam e mantêm o comportamento violento

com as mulheres como algo cultural e intrínseco a alguns locais, como nas instituições que prestam serviços de saúde.¹⁵

Por muitas vezes, o comportamento violento direcionado a mulher é algo bem tolerado nesses serviços, principalmente quando se fala da violência dentro do cenário de gravidez e parturição, já que os atos de VO que advém do processo de medicalização praticados com as mulheres, são vistos pela sociedade como procedimentos comuns e rotineiros que devem ser realizados durante o parto e puerpério.¹⁶

Para Nascimento *et al.*¹⁷ toda essa violência obstétrica praticada é sustentada por diversos fatores, como: a cultura de sociedade patriarcal e a violência de gênero, o parto sem humanização, a falta de tecnologias aplicadas à saúde, o cuidado sem embasamento científico, a falha no processo de educação em saúde dos profissionais e pacientes, entre outras coisas; sendo o principal deles a falta de conhecimento da mulher a respeito de seus direitos reprodutivos e da violência obstétrica no ciclo gravídico-puerperal, o que leva elas a passarem por situações traumáticas, que quando não causa a sua morte, pode causar a de seu conceito.

Borges *et al.*¹⁸ e Campos *et al.*¹⁶ dizem que apesar de muitas mulheres relatarem ter passado por experiências desagradáveis nos serviços de saúde, durante sua gestação e parto, nem todas conseguem identificar o que seria uma prática considerada VO, e devido à cultura do tratamento grosseiro contra a gestante/parturiente nas instituições de saúde ser tão comumente naturalizado pela sociedade, é que essas mulheres encaram qualquer situação desconfortável enfrentada nesses serviços como algo normal e necessário para se dar à luz a seu filho.

4.3 TIPOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Apesar de não existir um consenso que tipifique e categorize a VO, é possível subdividi-la, de maneira didática, em quatro categorias principais, sendo elas: violência física, violência verbal, violência institucional e violência psicológica.^{19,2}

4.3.1 Violência Física

Partida da prática intervencionista desnecessária ao corpo da mulher sem o seu consentimento e que potencialmente possa lhe causar algum dano físico ou dor, a violência física dentro do cenário de parto é muito comum, tendo como principais exemplos praticados: exames de toque vaginal feitos de maneira excessiva e por vários profissionais diferentes, restrição da posição de parto, negação da ingestão de líquidos e alimentos pela parturiente sem indicações clínicas reais, manobra de kristeller, uso de fórceps sem indicação clínica, administração de ocitocina, imobilização da parturiente, episiotomia sem consentimento, entre outras.²⁰

4.3.2 Violência Verbal

Segundo Nascimento *et al.*²¹, muitas mulheres, apesar de negarem conhecer o termo VO, relatam que sofreram dentro das instituições de saúde, em grande maioria, a violência verbal, sendo esta realizada mediante comentários grosseiros e desrespeitosos, gritos e ofensas, proferidos por profissionais de saúde a essas pacientes, desde o momento da triagem até o pós-parto, o que gera um sentimento negativo nas pacientes, as fazendo se sentir desrespeitadas, objetificadas, humilhadas e diminuídas em uma fase de sua vida a qual deveriam ser acolhidas e tranquilizadas.

4.3.3 Violência Institucional

A violência institucional está diretamente relacionada à forma como a gestante é recepcionada nas instituições de saúde e vai desde a possibilidade do acesso às maternidades até o recebimento do atendimento. No Brasil, apesar de existir a Lei n. 11.634 de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta o acesso das gestantes a uma maternidade de referência, enfatizado pela Rede Cegonha através da integração do pré-natal com os demais serviços de saúde, ainda é possível dizer que muitas mulheres enfrentam dificuldades para ter acesso às maternidades e usufruir de seu direito à saúde previsto na Constituição Federal.²²

Pesquisas ainda salientam que a dificuldade de acesso às maternidades e o deslocamento inoportuno em busca de vagas nesses serviços, assim como a falta de apoio às gestantes, as falhas no referenciamento e a inexistência de profissionais qualificados para o atendimento tem como consequência o retardo no acolhimento da mulher, o que pode levar a um grande risco para a saúde materno-fetal.²²

4.3.4 Violência Psicológica

Dentro do cenário obstétrico também é possível identificar diversas atitudes de profissionais que se enquadram dentro da violência psicológica, esta por sua vez está diretamente ligada a atos que vão agir de modo a abalar a saúde psíquica da mulher, como na omissão de informações e orientações a respeito da gravidez e trabalho de parto e a negligência do cuidado, principalmente no momento do parto, o que gera ansiedade e preocupação na gestante/parturiente.²¹

4.4 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

A deficiência no processo de educação em saúde tanto dos profissionais, quanto das pacientes, no cenário obstétrico, deixa brecha para uma má assistência à saúde e um cuidado desumanizado, o que pode levar a grandes problemas durante a gravidez e o parto, deixando mulheres cada vez mais vulneráveis a más profissionais com condutas duvidosas.²³

Ainda segundo Silva *et al.*²³, a falta de informação e a defasagem do conhecimento científico para prática clínica de profissionais assumem uma grande parcela no acontecimento de recomendações clínicas infundamentadas e muitas vezes danosas, sendo um grande exemplo disso a recomendação de parto cesáreo agendado para pacientes, que além de não ter benefícios para saúde da mãe e do neonato comprovados, só contribui para agregar lucros socioeconômicos ao profissional de saúde.

Consonante a isso, pesquisas indicam que quando a paciente também não tem um prévio conhecimento a respeito do cenário obstétrico no que tange a seus direitos e sobre o que é a violência obstétrica e seus tipos, ela fica suscetível a acreditar que práticas desnecessárias e violentas são normais, e que inclusive servem de auxílio em seu momento de parto, podendo citar como exemplo, o fato do uso da ocitocina sem consentimento prévio e a manobra de kristeller não serem visualizados por essas mulheres como algo danoso e sim como algo digno de agradecimento, já que para elas isso “acelerou” o nascimento de seus filhos.²⁰

Não obstante, é possível afirmar que essa dificuldade de reconhecimento da vivência da violência no parto pelas mulheres é muito complexa, multifatorial, e também, dependente de uma grande linha tênue entre a mulher reconhecer ser vítima de agressão e nomeá-la como uma violência, já que o fato do reconhecimento dos direitos das mulheres a escolha, recusa e consentimento é um conceito recente, e ainda não se fixou de maneira permanente à cultura tanto dos profissionais quanto das próprias mulheres, o que influencia diretamente no processo de identificação e denúncia da VO.²

Por mais que ainda não exista, no cenário brasileiro, uma lei que unifique a VO como uma violação do direito da mulher, é indispensável que se compreenda que existem algumas leis que resguardam a mulher contra atos de VO, como na lei n.º 1550 de 15 de março de 2016, do município de Sobral no Ceará, que tipifica e proíbe atos de violência obstétrica, sendo um direito dela acioná-las caso se sinta desrespeitada, ofendida ou humilhada, responsabilizando assim as pessoas que praticaram tal ato e obrigando-as a repará-los.^{16,1}

Desse modo, é possível dizer que a disseminação de conhecimentos sobre a Violência Obstétrica e sobre a humanização da assistência ao parto, com embasamento científico, por meio de ações de educação em saúde, tanto para profissionais quanto para as pacientes, é fundamental e necessária para possibilitar uma assistência holística e de qualidade para as mulheres no ciclo gravídico puerperal, possibilitando assim a redução da incidência de VO por

profissionais e melhorando o conhecimento das pacientes acerca dos seus direitos quanto a sua gravidez, parto e puerpério.^{3, 23}

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, é possível dizer que existem diversos fatores responsáveis por elevar a incidência de violência obstétrica às mulheres, como, por exemplo, a sociedade culturalmente estruturada no modelo patriarcal; a prática da violência de gênero; o cuidado de saúde prestado sem base científica, sem humanização e sem o uso de tecnologias aplicadas à saúde, e principalmente, a falha do processo de educação em saúde tanto para profissionais quanto para as pacientes acerca dos direitos reprodutivos das mulheres e da violência obstétrica.

Além disso, a ausência de leis brasileiras, em âmbito federal, que estabeleçam e especifiquem direitos para as mulheres em relação a VO se torna outro fator facilitador para o acontecimento desta violência de maneira impune, sendo imprescindível que haja um aprimoramento legislativo para haver uma defesa justa das vítimas deste agravo.

No tocante à educação em saúde, ao ter uma defasagem em sua continuidade, os profissionais de saúde ficam sujeitos a exercerem uma prática assistencial saturada de ações que são consideradas VO, assim como, ficam passíveis de repassar informações errôneas para as usuárias de seu serviço.

Não obstante, pacientes, sem um processo de educação em saúde de qualidade, ficam à mercê de uma má assistência pelo desconhecimento da VO propriamente dita e de seus direitos perante a essa prática, podendo facilmente acreditar que práticas desnecessárias e violentas são normais, e que vão “auxiliar” principalmente em seu processo de parturição.

Por fim, é possível dizer que, por mais atual que seja a temática da VO, a propagação de conhecimentos sobre esta temática, através da educação em saúde, é indispensável para que se crie um modelo de assistência, a gravidez e ao parto, fundamentada e humanizada, possibilitando assim a melhora do conhecimento dos profissionais e das pacientes acerca dos direitos da mulher

dentro do ciclo gravídico puerperal, e a redução da incidência dos níveis de VO praticada nas instituições de saúde.

REFERÊNCIAS

1. Melo BLPL, Moreira FTLS, Alencar RM, Magalhães BC, Cavalcante EGR, Maia ER, *et al.* Violência obstétrica à luz da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. *rev.cuid.*(Bucaramanga.2010). [Internet]. 2022 [acesso em 07 de abril de 2023] 3(1):e1536. Disponível em: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/1536/2432>.
2. Lansky S, Souza KV de, Peixoto ER de M, Oliveira BJ, Diniz CSG, Vieira NF, *et al.* Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes. *Ciênc. Saúde Colet.* (Impr.). [Internet]. 2019 [acesso em 13 de abril de 2023];24(8):2811–24. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csc/v24n8/1413-8123-csc-24-08-2811.pdf>
3. Bitencourt AC, Oliveira SL, Rennó GM. Significado de violência obstétrica para os profissionais que atuam na assistência ao parto. *Enferm. foco* (Brasília). [internet]. 2021 [acesso em 08 de abril de 2023];12(4):787-93. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/4614/1230>
4. Moura RC de M, Fonseca TF, Rebouças F, Costa CDM, Lernades AG, Silva LAD, *et al.* Cuidados de Enfermagem na Prevenção de Violência Obstétrica. *Enferm. foco* (Brasília). [Internet]. 2018 [acesso em 13 de março de 2023];9(4):60–5. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2019/02/Cuidados-De-Enfermagem-NaPreven%C3%A7%C3%A3o-Da-Viol%C3%Aancia-Obst%C3%A9trica.pdf>.
5. Nascimento RC, Souza ACF. A assistência do enfermeiro à parturiente no contexto hospitalar: um olhar sobre a violência obstétrica. *REVISA* (Impr.). [Internet]. 2022 [acesso em 13 de março de 2023]. 10;149–62. Disponível em: <http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/884/799>

6. Souza FGD. Reconhecimento da Violência Obstétrica no Ordenamento Jurídico Brasileiro e no Estado de Santa Catarina. [Bacharelado em Direito]. Tubarão (Brasil): Universidade do Sul de Santa Catarina; 2021 [acesso em 18 de março de 2023]. Disponível em:
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13997/1/MONOGRAFIA%20FL%C3%81VIA%20GUIMAR%C3%83ES.pdf>
7. Silva MI, Aguiar RS. Conhecimento de enfermeiros da atenção primária acerca da violência obstétrica. Nursing (Ed. brasileira. Online). [Internet]. 2020 [acesso em 18 de março de 2023];23(271):5013–24. Disponível em:
<https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/568/1212>
8. Ercole FF, Melo LS de, Alcoforado CLGC. Integrative review versus systematic review. REME rev. min. enferm. [Internet]. 2014 [cited 2023 mar 20];18(1). Available from: <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/904>
9. Soares CB, Hoga LAK, Peduzzi M, Sangaleti C, Silva DRAD, Yonekura T. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. Rev. Esc. Enferm. USP. [Internet]. 2014 [cited 20 mar 2023];48(2). Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n2/pt_0080-6234-reeusp-48-02-335.pdf
10. Ministério da Saúde (BR). Diretrizes Metodológicas Sistema GRADE -manual de graduação da qualidade da evidência e força de recomendação para tomada de decisão em saúde [Internet]. 2014 [acesso em 22 de março de 2023]. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_metodologicas_sistema_grade.pdf
11. Bezerra EO, Bastos IB, Bezerra AKB, Monteiro PV, Pereira MLD. Aspectos da Violência Obstétrica Institucionalizada. Enferm. foco (Brasília). [Internet]. 2020 [acesso em 8 de abril de 2023];11(6). Disponível em:
<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3821/1069>

- 12.Cárdenas MC, Salinero SR. Violencia obstétrica en Chile: percepción de las mujeres y diferencias entre centros de salud Rev. panam. salud pública. [internet]. 2022 [acceso en 07 de abril de 2023] 46:1. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9004691/>
- 13.Leite TH, Marques ES, Esteves-Pereira AP, Nucci MF, Portella Y, Leal M do C. Desrespeitos e abusos, maus tratos e violência obstétrica: um desafio para a epidemiologia e a saúde pública no Brasil. Ciênc. Saúde Colet. (Impr.). [Internet]. 2022 [acesso em 07 de abril de 2023]; 27:483–91. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vWq9rQQg8B8GhcTb3xZ9Lsj/abstract/?lang=pt>
- 14.Delmoro I de C de L, Vilela S de C. Violência contra a mulher. Rev. Enferm. Atual In Derme. [Internet]. 2022 [acesso em 20 de abril de 2023];96(38). Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1273/1382>
- 15.Guerrero Sotelo RN. Percepción de violencia obstétrica en Oaxaca. Rev. enferm. Inst. Mex. Seguro Soc. [Internet]. 2021 [acceso en 18 de abril de 2023];28(4). Disponível em: http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/articloe/view/1136/1138
- 16.Campos VS, Morais AC, Souza ZCS do N, Araújo PO de. Práticas Convencionais do Parto e Violência Obstétrica Sob a Perspectiva de Puérperas. Rev. baiana enferm. [Internet]. 2020 [acesso em 10 de abril de 2023]; 34. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-86502020000100323
- 17.Nascimento DEM do, Barbosa JC, Isaías BB, Nascimento RBH, Fernandes EM, Neto RT de L, *et al.* Vivências sobre violência obstétrica: Boas práticas de enfermagem na assistência ao parto. Nursing (Ed. brasileira. Online). [Internet]. 2022 [acesso em 18 de abril de 2023];25(291):8242–53. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2662/32>

18. Borges DL, Sánchez Machado RM, Peñalver AS Gladys, González AP. Manifestaciones de violencia durante el parto percibidas por mujeres y profesionales de la salud. *Rev. cuba. enferm.* [Internet]. 2021 [acceso en 08 de abril de 2023]; 37(1): e3740. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192021000100013&lng=es.
19. Miranda FL, Velloso GS, Lima P de O, Rangel SC, Almeida HF de; Pinheiro MLP, *et al.* Violência obstétrica: percepções de enfermeiros obstétricos em uma maternidade de Minas Gerais. *HU rev.* [Internet]. 2022. [acesso em 15 de abril de 2023]; 45(4):415-20. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/27818/20178>
20. Flores YJR, Ledezma AGM, Ibarra LEH, Acevedo CEG. Social construction of obstetric violence of Tenek and Nahuatl women in Mexico. *Rev. Esc. Enferm. USP.* [Internet]. 2019 [cited 2023 Apr 13]; 53. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/SxSJ6ZNZV7Y7wNwd3RpsV8g/abstract/?lang=en>
21. Nascimento SL do, Pires VMMM, Santos N de A, Machado JC, Meira LS, Palmarella VPR, *et al.* Conhecimentos e experiências de violência obstétrica em mulheres que vivenciaram a experiência do parto. *Enferm. actual Costa Rica (Online).* [Internet]. 2019 [acesso em 11 de abril de 2023]; (37):66–79. Disponível em: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682019000200066
22. Costa RLM. Percepções de Mulheres que Vivenciaram a Peregrinação Anteparto na Rede Pública Hospitalar. *Rev. baiana enferm.* [Internet]. 2018 [acesso em 18 de abril de 2023]; 32. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-86502018000100347
23. Silva TM da, Sousa KHJF, Oliveira AD da S, Amorim FCM, Almeida CAPL. Violência obstétrica: a abordagem da temática na formação de enfermeiros obstétricos. *Acta Paul. Enferm. (Online).* [Internet]. 2020 [acesso em 10 de abril

de 2023];33. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100473

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UniFAP,
Juazeiro do Norte – CE
ORCID: 0000-0001-9422-1733

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UniFAP,
Juazeiro do Norte – CE
ORCID:0009-0004-8717-1802

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UniFAP,
Juazeiro do Norte – CE
ORCID: 0000-0001-7016-7701

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UniFAP,
Juazeiro do Norte – CE
ORCID: 0000-0002-2825-3806

¹Curso de Graduação em Enfermagem, Centro Universitário Paraíso – UniFAP,
Juazeiro do Norte – CE
ORCID:0009-0007-1513-350X

²Enfermeiro, especialista em Infectologia, Associação Caririense de Luta Contra
Aids, Juazeiro do Norte – CE.
ORCID: 0000-0002-6452-3615

³Enfermeiro, Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, Centro
Universitário Paraíso – UniFAP, Juazeiro do Norte – CE.
ORCID: 0000-0002-8778-8763

⁴Enfermeira, Doutora em Ciências da Saúde, Centro Universitário Paraíso –
UniFAP, Juazeiro do Norte – CE.
ORCID: 0000-0003-4867-3485

⁵Enfermeira, Mestre em Bioprospecção Molecular, Centro Universitário Paraíso –
UniFAP, Juazeiro do Norte – CE.
ORCID: 0000-0003-4768-3032

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil